

Envios diretos			
Meio de envio	Quantidade	Data 1º envio	Data 2º envio
Mensagem direta no LinkedIn	8	17/02/2025	28/02/2025
Email	14	18/02/2025	
Contato via Whatsapp	2	19/02/2025	
Mensagem direta no LinkedIn	9	28/02/2025	
Mensagem direta no LinkedIn	3	19/03/2025	
Mensagem direta no LinkedIn	6	25/04/2025	
Email	100	20/05/2025	
Email	242	11/06/2025	
Total	376		

Envios para comunidades	
Meio de envio	Data de envio
Comunidade WTM PB	18/02/2025
Comunidade TI Jacaruense	19/02/2025
Comunidade de ES	20/02/2025
Mulheres na Tecnologia (LinkedIn)	19/02/2025
Comunidade PrograMaria (Discord)	28/02/2025
Postagem no LinkedIn	21/05/2025
BR dev (Reddit)	25/04/2025